

SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHIDA SANOAT KORXONALARINING EKOLOGIK HOLATINI O'RGANISH

M.M.Mirislomov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179094

Annotatsiya: Maqolada shaharsozlik rivojlanishi asnosida mavjud shaharlardagi sanoat korxonalarini, sanoat obyektlarining ekologik holati qanday bo'lishi kerakligi, ularning guruhlar bo'yicha tasniflanishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Shaharsozlik, sanoat korxonalarini, zararli chiqindilar, ifloslanish, sanitariya-himoya vositalari, seliteb hudud, sanoat rayonlari.

Kirish: Shaharsozlik rivojlanishi doirasidagi sanoat korxonalarining ekologik holati barqaror shaharsozlik va atrof-muhitni boshqarishning muhim jihati hisoblanadi. Sanoat faoliyati ko'pincha atrofdagi ekotizimga, jumladan havo va suv sifatiga, tuproqning ifloslanishiga va shovqin ifloslanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, sanoat korxonalarining ekologik holatini hal qilish ekologik barqarorlikni ta'minlash va aholi salomatligini muhofaza qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Shaharlarda sanoat obyektlarini barpo etishda shahar tashqi muhitining ifloslanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi omil bo'lgan shamolning davomiylik rejimi, takrorlanishi va tezligi hisobga olinadi. Sanoat korxonalaridan chiqadigan zararli chiqindilarining shahar seliteb hududiga va boshqa korxonalariga ta'sirining oldini olish uchun ular bilan zararli chiqindi manbalari orasidagi sanitariya normalariga rioya qilish va ko'klamzorlashtirilgan hududlarni ko'paytirish zarurligi muhim omillardan biridir.

Asosiy qism: Sanitariya-himoya zonalarini - sanoat tizimi chegarasi va seliteb hudud chegarasi orasidagi hududdir. Sanoat korxonalarini zararliligi, texnologik jarayonlarining sharoiti, chiqindilarni tozalash usuliga ko'ra 5 sinfga bo'linadi, ularga muvofiq ravishda sanitariya himoya oraliqlarining o'lchamlari belgilanadi:

1-sinf - 1000 m;

2-sinf - 500 m;

3-sinf - 300 m;

4-sinf - 100 m;

5-sinf - 50 m.

Agar ayrim yirik sanoat korxonalarining sanitariya va himoya zonalarini hatto 1 km da ham ularga tegishli seliteb hududdagi zarur sanitariya-gigiyenik sharoitlarni ta'minlab bera olmasa, u holda sanitariya-himoya oraliqlarining o'lchamlari hisoblash orqali aniqlanadi.

Rejaviy tashkillashtirishda 4 asosiy zonaga bo'linadi:

1. Sanoat atrofi himoya ko'kalamzori (sanitariyahimoya zonasining umumiy maydoni 13—56 %);
2. Seliteb atrof himoya ko'kalamzori (17-58 %);
3. Rejalashtirishda foydalaniladigan zona (11—45 %);
4. Qishloq xo'jaligi uchun foydalaniladigan zona (10 km dan ko'proq uzoqlikka ega bo'lgan sanitariya-himoya zonasi uchun).

Shakllangan shaharlarda sanitariya-himoya zonasining quyidagi uch xarakteristik turi bo'lishi mumkin:

- aylanma (turar-joy qurilishlari korxonani butunlay o'rab olgan);
- sektor ko'rinishida (turar-joy qurilishlari korxonani qisman o'rab olgan va zavod seliteb hududini chegaralovchi asosiy tabiiy to'siqqa yopishgan holda);
- trapetsiya ko'rinishida (korxonalar seliteb zonadan ajrab qolganida).

Ifloslanish sharoiti va foydalaniladigan o'simlik turlariga ko'ra sanitariya-himoya zonasining hisobiy maydoni zonaning umumiy hududini 33 - 80 % atrofida bo'lishi mumkin. Sanitariya-himoya zonasi parametrlarini belgilovchi himoya ko'kalamzori tashkil etishning asosiy funksional yo'nalishi zararli chiqindilarni neytrallashtirishdir. Korxonalar to'p-to'p ko'rinishida joylashgan bo'lsa, sanoat zararli chiqindilari konsentratsiyasi oshishi mumkin. Shu munosabat bilan korxonalar ishlab chiqarish chiqindilari ajralib chiqishining sanitar tavsiflari, ulaming xarakteri va qiymati, hamda umumiy ta'siri bo'yicha farqlanadi.

Sanoat uzellari va rayonlarni joylashtirish va tashkillashtirish yollari ko'p jihatdan tabiiy-iqlim sharoitiga ko'ra belgilanadi (zararli to'plamlarning yig'ilishi va to'planishining atmosfera sharoiti, joy relyefi, o'simliklar tavsifi va boshqalar).

Sanoat rayonlari ishlab chiqarishning sanitar-klassifikatsiyasiga, transport aloqasiga va seliteb hududga nisbatan joylashuv sharoitiga ko'ra uch toifaga bo'linadi:

I toifa - katta miqyosda ishlab chiqarish zararli moddalar ajratuvchi korxonalariga ega bo'lgan sanoat rayonlari, seliteb hududdan kamida 500 - 800 m masofada joylashishi kerak;

II toifa - uncha ko'p bo'lmagan zararli moddalar ajratuvchi korxonalariga ega bo'lgan sanoat rayonlari, seliteb hududdan kamida 50 - 30 m masofada joylashishi kerak.

III toifa - atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan yoki juda kam miqdorda zararli moddalar ajratuvchi korxonalariga ega bo'lgan sanoat rayonlari, seliteb hududga bevosita yaqin joyda yoki undan 50 m masofada joylashtiriladi.

Zararli chiqindilarni oson tarqaladigan hollarda sanoat zonasini yuqoriroq sathda joylashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Relyef ko'rinishi orol holatida bo'lganida seliteb hudud va sanoat rayonlari relefining ekranlanuvchi shaklida ayrimayrim joylashtirish maqsadga muvofiqdir. Xorij amaliyotida shaharlarni funksional

zonalashtirishda relyef shaklidan zararli moddalarning tarqalish yo‘liga to‘siq sifatida foydalanish misollari uchraydi.

Bu iflos moddalarning katta qismi qurilish hududidan holis bo‘lgan sanitar-himoya zonasining maxsus ajratilgan joylariga tushadi. Havo tarkibidagi ajralma moddalarning konsentrasiyasini pasaytirish uchun baland dudburonlar qo‘llaniladi. Dudburon quvuri qancha baland bo‘lsa, yer ustki qatlamidagi zararli ajralmalar konsentrasiyasi shunchalik kamayadi, biroq uning ta‘sir radiusi oshadi. Zararli ajratmalar miqdori o‘zgarmagan va xatarli meteorologik holatlar bo‘lmagan holda dudburon quvurlari uzunligi 50 m dan 100, 200 va 250 m ga oshishi, zararli ajratmalar konsentrasiyasini tegishli ravishda 3, 8, 12 marta kamaytiradi, biroq bundan dudburon quvuri balandligi 10 - 40 karra oshganda maksimal ifloslanish zonasi tegishli ravishda 2,4, 5 marta oshadi. Bu usul faqatgina aholi uncha zich bo‘lmagan va qishloq xo‘jalik mahsulotlari yetishtirish uchun foydalanilmaydigan hududlarda qo‘llanishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, shaharsozlik doirasida sanoat korxonalarining ekologik holatini boshqarish - atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalarini, ifloslanishni nazorat qilish texnologiyalarini, barqaror amaliyotlarni, ta‘sirni baholashni, yashil infratuzilmani va manfaatdor tomonlarni jalb qilishni birlashtiradigan kompleks yondashuvni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Gapparov B.N. Sanoat ekologiyasi va atrof-muhitni muhofazasiga qaratilgan ba‘zi muammolar // Экономика и социум. 2023. №4-2 (107).
2. Yormatova D. Sanoat ekologiyasi. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”. Toshkent – 2007.
3. Shodiyev S.R., Axmedova Yu.Q., Norquvatova U.I. Shaharlar atrofi landshaftlarining ekologik holatini navoiy shahri misolida tahlil qilish // Экономика и социум. 2022. №3-1 (94). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/shaharlar-atrofi-landshaftlarining-ekologik-holatini-navoiy-shahri-misolida-tahlil-qilish>.